

ILMIY-OMMABOP MATNLAR LEKSIKASI VA TARJIMA MASALALARI

Norbekova Farangiza Shuhrat qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

farangiza_norbekova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14414024>

Hozirgi kunda kinoda ko'plab janrlar mavjud, shu jumladan hujjatli filmlar va badiiy filmlar. Janrlarning aniq atamalarga ega ekanligiga qaramay, zamonaviy kinomatografiya sohasida turlicha yo'nalishlar va ular ham bir necha guruhlarga bo'lingani bois, filmning janrini aniqlash biroz mushkul bo'lib bormoqda. Buning sababi shundaki, janr shakllanishi abadiy jarayon emas. Hozirgi kunda ekranlarda ko'proq gibrid shakldagi filmlar namoyishi ko'paygan. Ya'ni bu janrda hujjatli film elementlari bor, yo bo'lmasa hujjatli hamda badiiy film elementlar uyg'unlashgan holatda tasvirga olingan.

Ilmiy-ommabop uslubni belgilovchi asosiy belgi ilmiy matndagi ayrim xususiyatlarning ekspressiv shakl bilan uyg'unlashuvidir. Bunday yondashuv o'quvchini o'ziga jalb qilish va matnni yanada qiziqarli va tushunarli qilishga qaratilgan. Aynan ilmiy-ommabop matnlar xususida so'z yuritganda, tilshunoslar ko'proq norasmiy va so'zlashuv uslublariga moyillikni ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, matnlarda vizual vositalardan tez-tez foydalanish kuzatiladi. Suratlar, chizmalar, sxemalar va grafiklar ilmiy-ommabop ko'rsatuvlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Amerika ilmiy, ilmiy-ommabop va ilmiy-professional teleko'rsatuvlar va filmlarda tasvirlar va izohlar biror voqelikni kengroq va batafsilroq yoritib berish ancha ko'p uchraydi.

V.F. Kryukova ilmiy-ommabop maqolaning uchta asosiy tarkibiy qismini ajratib ko'rsatadi: kirish qismi, sarlavha va taglavha. Garchi kirish qismi ilmiy-ommabop matnning majburiy elementi hisoblanmasa-da, u ko'pincha o'quvchini ko'rsatuv yoki teleshov, kitob, maqola mavzusiga jalb qilish va qiziqtirish uchun qo'llaniladi. Kirish qismi nafaqat qisqa va lo'nda, balki yetarlicha ta'sirchan va muallifning o'ziga xos uslubini aks ettiruvchi bo'lishi kerak. Huddi ilmiy-ommabop maqola kabi ko'rsatuvlar ham shu tartibda keladi. "Discovery" ko'rsatuvlarida xususan "Time Wrap" (Vaqt mashinasi) teledasturida ham avval boshida dastur davomida o'tkaziladigan eksperimentlarning kulminatsion lahzalari uzatiladi, so'ngra ko'rsatuv nomi ekranda paydo bo'ladi va asosiy qism boshlanadi. Misol tariqasida:

<p>HOST VO What happens when flaming arrow meets bare hand?</p> <p>MATT KEARNEY VO/OC Can you do this for real and when do we stop it.</p> <p>HOST VO When athletic dog makes like Superman.</p> <p>MATT KEARNEY VO/OC Look at that clearance.</p> <p>HOST VO When a yo-yo transforms into a lethal weapon.</p> <p>JEFF VO/OC I don't even know what you're doing.</p> <p>EDZUI SZUMOWSKI VO/OC I don't know what I'm doing either. That's the beautiful thing about this.</p> <p>HOST VO And when strong man, well see for yourself.</p>	<p>БОШЛОВЧИ Оддий кўлга оловли найза отилса нима содир бўлади?</p> <p>МЕТ КЕРНЕЙ Буни ростдан ҳам қила оласизми? Ёки шунчаки... 01:20</p> <p>БОШЛОВЧИ Спортчи ит суперқаҳрамон бўлиб чиқса-чи?</p> <p>МЕТ КЕРНЕЙ Аниқликни қаранг. 01:30</p> <p>БОШЛОВЧИ Оддий йойо ўйинчоғи жиддий қуролга айланганда-чи? 01:36</p> <p>ЖЕФ ЛИБЕРМЕН Нима қилаётганингизни тушунмаяпман тўғриси?</p> <p>ЭДЗУИ СУМОВСКИ Ўзимам тушунмаяпман, аммо бу ишдаги гўзаллик ҳам худди шунда.</p> <p>БОШЛОВЧИ Мушаги бақувватлар эса... Яхшиси, ўзингиз кўра қолинг.</p> <p>МЕТ КЕРНЕЙ Тавба, қойил-ей.</p>
---	---

MATT KEARNEY VO/OC Man, I felt that. HOST VO What happens? HOST VO <i>Time Warp.</i>	БОШЛОВЧИ Хўш, булар қандай содир бўлади? БОШЛОВЧИ Бари «Вақт машинаси»да.
---	--

Ilmiy-ommabop matnning eng muhim va hayratlanarli tavsifi muallif va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlardir. Tomoshabin avvalo film yoki ko'rsatuvning nomiga e'tiborini qaratadi. Shu tufayli huddi badiiy asarlar kabi film nomi tarjimasini ham retseptor diqqatini ushlab olishda muhim ro'l o'ynaydi. Bizga ma'lumki, bazi film nomlari to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinsa, ba'zi tarjimalarda film kontentidan kelib chiqib o'giriladi. Misol uchun, "The Battle of Waterloo"- "Vaterlou jangchilari", bunda battle- jangchi sifatida o'girilib, tarjimada metofadan (butundan qism) foydalanilgan. "The Tindler swindler"- "Tindler firibgarligi", -so'zma-so'z tarjima qo'llanilib, to'liq muqobilik kuzatilgan bo'lsa, "The greatest of all time"- "Taqdir o'yini" (Qasoskorlar) tarjimasida muqobilik kuzatilmaydi, ruscha tarjimasidan farqli ravishda («Величайшее всех времен»), o'zbek tarjimoni film mazmunidan kelib chiqib tarjima qilgan. O'zbekcha variantda kontekstual tarjima ishlatilib, filmning mazmuni dunyoda eng kuchlilar haqida emas, balki maxfiy agentning qasosi va terroristik harakatlarni fosh etishda qilingan sa'y-harakatlar ifodalangan. Ingliz va rus tillardagi tarjimalarni ko'rib, (film tamil tilida su'ratga olingan) superqahramonlar haqida filmlar ko'z oldimizga keladi. Ammo film bosh qahramon hayotidagi qiyinchilik va unga yo'llangan qotil ortidan quvish, sirlarni fosh etish, terroristik yurishlarni oldini olganligi uchun qahramon, buyuk deb tariflanadi. "Дом: свидание с планетой"- "Uy" deb tarjima qilingan, ya'ni bu yerda tushib qoldirish (omission) transformatsiya usulidan foydalanilgan. Bizning tadqiqot obyektimiz bo'lmish "Time wrap" - "Vaqt mashinasi" tarjimasini tahlil qiladigan bo'lsak, time wrap so'zma-so'z tarjimasida - vaqtni o'rash deb tarjima qilinadi. (Google translate). "Tahrirchi-Tilmoch" tarjima platformasi biroz farqli ravishda "vaqt oraligi" tarjimasini ko'rsatadi. Yuqorida aytib o'tilgandek, har qanday maqola yoki kitob bo'ladimi, televizion shou yoki ko'rsatuv, badiiy film bo'lmasin, diqqatni tortuvchi asosiy qurol bu nomlanish, sarlavha hisoblanadi. O'tgan asrga nisbatan, XXI asr texnologiyalar asri bo'lib,

yaqin 20 yil ichida mediya sohasida raqobat kuchayganini, soha rivojini guvohi bo'lib turibmiz. Tomoshabin sifatida qarshimizdagi zangori ekranda "Vaqt oralig'i" degan yozuv chiqsa, katta ehtimol bilan keyingi kanalga olishga urunamiz. Ammo ekran yuzida "Vaqt mashinasi" yozuvi chiqsa, u ko'rsatuv bo'ladimi, badiiy film yoki multfilm, uning davomiga qiziqamiz. Keling, tarjimon tarjimada qanchalik tarjimada adekvatlikka erishganini tahlil qilsak.

"Time" – muqobil varianti "vaqt" so'zidir. Uning sinonimlari muddat, zamon, davr, mahal, mavrid kabilardir. "Wrap" so'zi "Webster" izohli lug'atida fe'l sifatida:

1. to cover especially by winding or folding (v)
2. to coil, fold, draw, or twine (such as string or cloth) around something
3. to suffuse or surround with an aura or state
4. to involve completely (v)
5. to come to completion in filming or recording

kabi izohlar bilan kelgan.

Ammo "Time wrap" so'z birikmasida "wrap" fe'l sifatida kelmagan, chunki kesim (V) ingliz tilida to'ldiruvchidan(O) oldin keladi. Shu tufayli so'zni ot sifatida berilgan izohlariga diqqatimizni qaratamiz.

1. material used for wrapping
2. an article of clothing that may be wrapped around a person
3. a single turn or convolution of something wound around an object
4. wraps:(plural)
 - a. restraint
 - b. the completion of a schedule or session for filming or recording
 - c. a thin flat piece of bread that is rolled around a filling (as of meat, fish, or vegetables)

Izohlardan anglash mumkinki, "wrap" so'zi o'ramoq, aylantirmoq, o'raydigan mato, film sur'atga olishni yakunlash, nihoyasi kabi ma'nolari bor. Ammo "Cambridge Dictionary" da "time wrap" turg'un birikma sifatida berilgan bo'lib, -the idea of a change in the measurement of time, in which people and events from one part of history are imagined as existing in another part

Ya'ni:

vaqt o'lchovining o'zgarishi g'oyasi bo'lib, unda tarixning bir qismidagi odamlar hamda voqealar boshqa qismida mavjud deb tasavvur qilinadi.

Biz bilamizki, Amerika kinomotografiyasiga oid bo'lgan "Vaqt mashinasi" badiiy-fantastik filmida olim yaratgan mashina yordamida tarixning bir davridan boshqa bir davriga o'tish mumkinligi aks etgan. Ammo Discovery mahsuli

bo'lmish "Time Wrap" televizion ilmiy-ommabop ko'rsatuvi kelajakka o'tib qolish yoki tarixga o'tqazib qo'yuvchi qurilma haqida emas. "Time Wrap" - Qo'shma Shtatlardagi Discovery Channel uchun ishlab chiqarilgan mashhur ilmiy mavzudagi teledastur bo'lib, unda Masachusets Texnologiya Universiteti olimi, o'qituvchisi va rassomi Jeff Lieberman, yuqori tezlikdagi kamera mutaxassisi Mett Kirni bilan birga o'zlarining yuqori tezlikdagi kameralaridan kundalik hayotimizda uchraydigan hodisalarni eksperiment qilib, unda sodir bo'ladigan fizik, kimyoviy jarayonlarda professional ravishda sekinlashtirilgan holda tasvirga olib tahlil qilishadi. Ular suv tomishi jarayoni, balet raqsi, makkajo'xoridan un hosil qilish jarayoni, sayoz suvga sho'ng'ish kabi tajribalarning fizik sirlarini ochishga urnishadi. Yuqori tezlikdagi kameralar suratga olish uchun 500 kadr/sekundgacha, pistoletdan chiqayotgan o'qni suratga olish, shisha sindirish uchun 40 000 kadr/sekundgacha ishlatilgan . Ko'rinib turibdiki, bu yerda hech qanday bir davrdan ikkinchi davrga o'tish holatlari sir-asrorlari mavjud emas. Tarjimon suratga olish uchun qo'llanilgan kamerani vaqt mashinasiga mengzagan. Ammo tarjimada mutarjim pragmatik kommunikativ xususiyatni hisobga olmagan, ya'ni "Vaqt mashinasi" sarlavhasini ko'rgan tomoshabinga bu ko'rsatuv yoki kino vaqtlararo sayohat haqida bo'lsa kerak deya tushunadi. Asliyatda muallifning maqsadi sekinlashtirilgan kadr yordamida vaqtlararo sayohat qilishni nazarda tutgan va bu sekin momentlar ortida yashiringan, biz ko'z bilan ilg'amagan sirlarni fosh etish bo'lgan. Shu o'rinda N.O'. Romanovning kino nutqiga bergan ta'rifini keltirib o'tmoqchimiz. "Filmning ma'nosini tushunish uchun biz ekstralingvistik omillarni hisobga olish kerak deb hisoblaymiz, chunki ular mualliflar tashqi kontent ortida tomoshabinga yuboradigan haqiqiy xabarni o 'qishga yordam beradi" deydi tilshunos . Xulosa qilish mumkinki, ko'rsatuvni "Vaqt mashinasi" deb o'girish ko'rsatuv haqidagi xabarni yetqazib bera olmaydi, ya'ni tarjima pragmatik-kommunikativ xususiyatga erisha olmaganidan dalolat.

L.K. Latishev kino sarlavha tarjimasida duch keladigan to'siqlarga oid quyidagi omillarni farqlab beradi:

- asliyat va tarjima til me'yorlarining mos kelmasligi;
- senzura;
- asliyat va tarjima til tizimlari farqi;
- nutq me'yorlarining mos kelmasligi;

Maqolalar sarlavhasi tarjimasida sarlavha asosan maqolaning kalit so'zlaridan iborat bo'lishi kerak. Kalit so'zlar ulardagi tushunchalarning mazmunini bir ma'noda ifodalashi uchun tanlanishi kerak. Bunday holda, sarlavha 5-6 so'zdan

oshmasligi kerak va unda murakkab tuzilmalar bo'lmasligi kerak. Qisqa sarlavha yaxshiroq qabul qilinadi va esda qoladi. Bir uslubga kiruvchi bu ikki turdagi janrlar, ya'ni gazeta va kino sarlavhalari tarjimalarida farq shuki, kino yoki ko'rsatuv tarjimasida doim ham kalit so'zlardan foydalanishga to'g'ri kelmaydi, va 5-6 so'zdan iborat bo'lishlik kino nomini uzaytirib yuboradi va aksincha, tushunmovchilik keltirib chiqaradi. "Discovery" kanali mahsuli bo'lmish boshqa bir ilmiy ko'rsatuv nomi tarjimasini tahlilga tortsak. UzReport TV buyurtmasiga asosan tarjima qilingan "Build it Bigger" televizyon ilmiy-ommabop ko'rsatuv o'zbek tiliga "Ulkan muhandislik" deb o'girilgan. Ko'rinib turibdiki, tarjimon so'zma-so'z tarjimadan qochib,

Time wrap- "Vaqt mashinasi"

Build it bigger- G'aroyib muhandislik

Attractions- Atraksionlar

How to buld it? - Bu qanday quriladi?

Airport- Aeroport

Food: Fact and Fiction - Taom haqida afsona va haqiqatlar

Matnning manbasi va qabul qiluvchisi(o'quvchisi) jamoaviy, guruhli yoki individual bo'lishi mumkin. Ammo ommabop ilmiy matnda qabul qiluvchi har doim kollektiv bo'ladi. Ommabop matn eng keng auditoriya uchun mo'ljallangan. Bir qarashda bu individuallikdek tuyulsa-da, aslida ilmiy-ommabop matnlarning barcha mualliflari ilmiy materialni ommalashtirish va soddalashtirish uchun bir xil lingvistik vositalardan foydalanadilar. Albatta, muallifning o'ziga xosligi uning ushbu vositalarni o'z o'quvchisiga qanchalik aniq taqdim etishida namoyon bo'ladi, ammo shunga qaramay, ilmiy-ommabop matnlarning manbasida kollektivlik xususiyatlari ustunlik qiladi. Manbaning kollektiv tabiati muallif o'z bilimini to'liq namoyish etmasligida namoyon bo'ladi, chunki u matnni soddalashtiradi va ilmiy ma'lumotlarni deyarli har qanday yoshdagi va bilim darajasidagi oluvchilar uchun moslashtirishga harakat qiladi.

Adabiyotlar:

1. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЬЯХ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК, Плющева Анна Константиновна
2. Перевод названий фильмов, Проблемы коммуникации в эпоху глобализации. Тамила Аслановна Исмаилова
3. [https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Warp_\(TV_series\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Warp_(TV_series))
4. "Kinomatn Tarkibining Lisoniy Komponentlari Tahlili", Bekniyozova F.O'. Miasto Przyszłości, Impact-Factor:9.9, 2024.

5. “Перевод названий фильмов”, Тамила Аслановна Исмаилова, Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 15. 2017, бет-38

